

10. Otsuka, K., & Ali, M. (2020). Strategy for the development of agro-based clusters. *World Development Perspectives*, 20, 100257. <https://doi.org/10.1016/j.wdp.2020.100257> [in English].

11. Kopytko, V., & Kopytko, O. (2023). Pidvyshchennia efektyvnosti derzhavnoho rehuliuвання аhrарноho сектора АРК u воєнний та пiслиавоєнний перiод [Improving the effectiveness of state regulation of the agricultural sector during wartime and post-war periods]. *Економiка та суспiлство = Economy and Society*, (52). <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-52-35> [in Ukrainian].

12. Yatsenko, O. (2024). Експорт аhrаропродуктiв за видами транспорту [Agricultural exports by modes of transport]. *Схiдна Yевропа: економiка, бизнес та управлiння = Eastern Europe: Economy, Business and Management*, 2, 23–29. [in Ukrainian].

13. Sozanskyi, L. (2025). Statystychna otsinka аhrаропромисловоho експорту Украiни v умовах росiisko-украiнскоi вiйны [Statistical assessment of Ukraine's agri-industrial exports under the conditions of the Russian-Ukrainian war]. *Statystyka Украiны = Statistics of Ukraine*, 1, 37–49. [in Ukrainian].

14. Bortnikova, M., Bohomaz, P., Mats, Yu., & Parashchyn, R. (2025). Експорт аhrаропродуктiв Украiны: tendentsii, vyklyky та perspektyvy [Agricultural exports of Ukraine: Trends, challenges, and prospects]. *Економiка. Finansy. Pravo = Economy. Finance. Law*, 2, 14–17 [in Ukrainian].

15. Skichko, O. (2024). Peredumovy formuvannya biznes-aliansiv sered eksporteriv аhrаропродуктiв v Украiни v умовах виskовоho стану [Preconditions for the formation of business alliances among agricultural exporters in Ukraine under martial law]. *Stratehiia ekonomichnoho rozvytku Украiны = Strategy of Economic Development of Ukraine*, 54, 81–90 [in Ukrainian].

16. Shymanovska-Dianykh, L., Ishcheikin, T., & Voronina, V. (2023). Spetsyfika zdiisnennia eksportno-importnykh operatsii u sferi аhrаропромисловоho сектору v умовах dii воєнного стану [Specific features of export-import operations in the agro-industrial sector under martial law]. *Naukovyi visnyk Odeskoho natsionalnoho ekonomichnoho universytetu = Scientific Bulletin of Odesa National Economic University*, 9, 114–119 [in Ukrainian].

Дані про автора

Себало Артем Олегович,

аспірант, Державний науково-дослідний інститут інформатизації та моделювання економіки, м. Київ
ORCID: <https://orcid.org/0009-0007-1734-0297>
e-mail: a.sebalo.asp@gmail.com

Data about the author

Artem Sebalo,

PhD student, state research institute for Informatization and Modeling of the Economy, Kyiv
e-mail: a.sebalo.asp@gmail.com

УДК 339.5

ВЛАСЮК Т. М.
ЗАЙЦЕВ М. Є.
ДЕМЧЕНКО Р. В.

Розвиток торговельних відносин у глобальній економіці та їх вплив на міжнародні економічні процеси

Предметом дослідження є міжнародні торговельні відносини як складова глобальної економічної системи та механізми їх впливу на трансформацію міжнародних економічних процесів в умовах глобалізації та структурних змін світового господарства.

Метою дослідження є обґрунтування теоретико-методичних засад розвитку торговельних відносин у глобальній економіці та визначення їх ролі у формуванні сучасних міжнародних економічних процесів, зокрема у перерозподілі ресурсів, трансформації виробничих ланцюгів і зміні конкурентних позицій країн.

Методи дослідження. У роботі використано методи аналізу й синтезу для узагальнення теоретичних підходів до міжнародної торгівлі, системний підхід для дослідження взаємозв'язку торговельних відносин і глобальних економічних процесів, інституційний аналіз для оцінювання ролі міжнародних економічних інститутів, а також порівняльний аналіз для зіставлення традиційних і сучасних моделей розвитку світової торгівлі.

Результати роботи. Доведено, що розвиток торговельних відносин у глобальній економіці є

ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ГАЛУЗЕЙ ТА ВИДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

одним із ключових чинників трансформації міжнародних економічних процесів, оскільки визначає динаміку економічного зростання, структурні зрушення у виробництві та рівень інтеграції національних економік у світове господарство. Обґрунтовано, що сучасні торговельні відносини виходять за межі обміну товарами та охоплюють послуги, капітал, технології й дані, що істотно змінює характер міжнародної економічної взаємодії.

Галузь застосування результатів. Результати дослідження можуть бути використані у формуванні зовнішньоекономічної політики держав, діяльності міжнародних економічних організацій, а також у науково-освітньому процесі при вивченні проблем глобальної економіки та міжнародної торгівлі.

Висновки. Розвиток торговельних відносин у глобальній економіці має системоутворюючий вплив на міжнародні економічні процеси, визначаючи напрями та темпи трансформації світового господарства.

Ключові слова: міжнародна торгівля, глобальна економіка, торговельні відносини, міжнародні економічні процеси, глобалізація, економічна інтеграція.

TETYANA VLASYUK
MYKYTA ZAITSEV
ROMAN DEMCHENKO

The development of trade relations in the global economy and their impact on international economic processes

The subject of the study is international trade relations as a component of the global economic system and the mechanisms of their influence on the transformation of international economic processes in the context of globalization and structural changes in the world economy.

The purpose of the study is to substantiate the theoretical and methodological principles of the development of trade relations in the global economy and determine their role in the formation of modern international economic processes, in particular in the redistribution of resources, the transformation of production chains and the change in the competitive positions of countries.

Research methods. The work uses methods of analysis and synthesis to generalize theoretical approaches to international trade, a systemic approach to study the relationship between trade relations and global economic processes, institutional analysis to assess the role of international economic institutions, as well as comparative analysis to compare traditional and modern models of world trade development.

Results of the work. It is proven that the development of trade relations in the global economy is one of the key factors in the transformation of international economic processes, as it determines the dynamics of economic growth, structural shifts in production and the level of integration of national economies into the world economy. It is substantiated that modern trade relations go beyond the exchange of goods and cover services, capital, technologies and data, which significantly changes the nature of international economic interaction.

Field of application of the results. The results of the study can be used in the formation of foreign economic policy of states, the activities of international economic organizations, as well as in the scientific and educational process when studying the problems of the global economy and international trade.

Conclusions. The development of trade relations in the global economy has a system-forming impact on international economic processes, determining the directions and rates of transformation of the world economy.

Keywords: international trade, global economy, trade relations, international economic processes, globalization, economic integration.

Problem statement. In the current conditions of deepening globalization and increasing interdependence of national economies, trade relations are

becoming crucial for the development of the world economy. International trade is not only a channel for the movement of goods and services, but al-

so a mechanism for the transfer of technologies, management practices and economic institutions between countries. At the same time, increased geoeconomic competition, instability of world markets and transformation of global value chains are changing the nature of trade relations and their impact on international economic processes.

Under such conditions, the problem of scientific understanding of the development of trade relations in the global economy and determining their role in shaping the modern architecture of international economic relations is becoming more relevant. Insufficient consideration of the systemic impact of trade on international processes can lead to fragmentation of economic policy and a decrease in the effectiveness of countries' integration into the world economy.

Analysis of recent research and publications. Modern scientific research focuses on the analysis of international trade as a driving force of global economic development. A significant part of the works is devoted to studying the impact of trade liberalization on economic growth, employment and structural changes in national economies. Other studies focus on the transformation of world trade under the influence of technological progress, digitalization and the growth of the role of services and intangible assets (Korenyuk P., Zoskior M., Posokhov I., Pokhvalitova D., etc.) [1–6]. At the same time, the scientific literature does not sufficiently comprehensively consider the impact of the development of trade relations on international economic processes as an interconnected system that encompasses production, investment, financial flows and institutional changes [1–16]. This necessitates the need for a systemic approach to the analysis of global trade as a key element of modern economic dynamics.

Presentation of the main material. The development of trade relations in the global economy occurs in conditions of constant complication of the structure of international economic relations. Modern trade is increasingly integrated into global production chains, within which countries specialize in individual stages of value creation. This changes traditional ideas about the international division of labor and strengthens the interdependence of economies, making trade relations an important channel for the spread of economic shocks and structural changes.

The impact of trade relations on international economic processes is manifested in changing the structure of world production and redistribution of economic activity between regions. Countries integrated into global trade networks gain access to wider markets, technologies and investments, which stimulates economic growth and productivity. At the same time, increased competition in world markets exacerbates the problem of uneven distribution of benefits from trade between countries and social groups.

Modern trade relations increasingly depend on institutional factors, in particular international agreements, rules and standards that determine the conditions of access to markets and regulate economic interaction between states. The global economy operates within a multi-level system of trade regulation, combining multilateral, regional and bilateral mechanisms. This complicates the architecture of international economic processes and requires countries to be flexible in shaping their foreign economic policies.

Figure 1 summarizes the key areas of influence of the development of trade relations on international economic processes (Figure 1).

Further development of trade relations in the global economy is accompanied by the transformation of international economic processes in the direction of increasing the role of intangible factors. Trade in services, digital products and knowledge is becoming an increasingly important component of global exchange, changing the structure of competitive advantages of countries. This increases the importance of human capital, innovation and institutional quality of the economic environment. At the same time, the development of trade relations in the global economy increases the vulnerability of international economic processes to external shocks, in particular financial crises, trade conflicts and geopolitical instability. In such conditions, trade relations act as both a source of economic opportunities and a risk factor, which requires a balanced approach to regulating international trade.

Further analysis of the development of trade relations in the global economy should be carried out taking into account the transformation of international economic processes under the influence of structural shifts in the world economy. In modern conditions, international trade is increasingly playing the role of an autonomous economic phenomenon and is increasingly integrated into the system

Figure 1. The impact of trade relations on international economic processes

Source: author's development

of global financial, investment and technological flows. This leads to a change in the functional purpose of trade relations, which are beginning to act not only as an instrument of exchange, but also as a mechanism for coordinating economic development at the supranational level. An essential characteristic of the modern stage is the growth of the asymmetry of the influence of trade relations on international economic processes. Countries with a high level of technological development and a diversified export structure gain advantages from integration into global trade networks, while economies focused on narrow commodity specialization become more vulnerable to fluctuations in the world market. In this context, the development of trade relations enhances the structural differentiation of the world economy, while creating incentives for revising national strategies for economic development. An important aspect of the influence of trade relations on international economic processes is the transformation of mechanisms of competitive interaction between countries. Modern competition is increasingly limited to the struggle for shares of commodity markets and is increasingly transferred to the plane of control over value chains, technologies and standards. Trade relations are becoming a channel for the dissemination of technical, environmental and social requirements that form new rules of participation in the world economy and affect the nature of international economic processes.

The growing role of regional trade agreements and economic blocs is another sign of the modern transformation of global trade. The regionalization of trade relations changes the balance between multilateral and bilateral regulatory mechanisms, affecting the structure of international economic processes. Such agreements contribute to the

deepening of integration between participating countries, while at the same time increasing the fragmentation of the world trade space and complicating access to markets for third countries. The relationship between the development of trade relations and global financial processes deserves special attention. The growth of international trade is accompanied by increased capital flows, the formation of complex financial instruments, and the increasing role of transnational corporations in the world economy. Trade relations in this context are an important factor in the formation of global financial flows that affect currency markets, balances of payments, and macroeconomic stability of countries. At the same time, the increasing interdependence of trade and financial processes increases the sensitivity of the world economy to crisis phenomena. Disruption of trade chains, the introduction of restrictive measures or sharp changes in the trade policy of individual countries can have a multiplier effect, spreading to financial markets, investment activity and economic growth rates on a global scale. This makes it necessary to consider the development of trade relations as a systemic risk factor for international economic processes.

In the current conditions of digitalization of the world economy, trade relations are undergoing an additional transformation, which is manifested in the growth of digital trade, services and intangible assets. The exchange of data, software and digital services is becoming an important component of international trade, changing the structure of world exports and imports. This affects international economic processes by redistributing competitive advantages in favor of countries with developed digital infrastructure and a high level of human capital. Table 1 summarizes the main channels of influence of the development of trade

Table 1. Channels of influence of trade relations on international economic processes

Channel of influence	The nature of the impact of trade relations	Consequences for international economic processes
Structural	Redistribution of the roles of countries in global value chains	Change in the structure of world production
Institutional	Proliferation of trade rules and standards	Harmonization of economic institutions
Financial	Activation of capital and currency flows	Increasing macroeconomic interdependence
Technological	Technology transfer through trade	Acceleration of innovative development
Digital	Development of trade in services and data	Change in the competitive advantages of countries

Source: author's development

relations on international economic processes in the modern global economy.

Thus, the development of trade relations in the global economy forms a multidimensional impact on international economic processes, covering production, financial, institutional and technological components. Trade is not only a tool for economic growth, but also a mechanism for transforming the world economy, which determines the directions of countries' integration into the global economic system. In the long term, the effectiveness of the development of trade relations will depend on the ability of international economic institutions to ensure a balance between market openness and the protection of national economic interests. Harmonization of trade policy with the goals of sustainable development, digital transformation and economic security is becoming a key condition for the stability of international economic processes. It is in this context that trade relations should be considered as a strategic factor in the formation of a new model of global economic development.

Conclusions

The conducted research allows us to conclude that the development of trade relations in the global economy is a determining factor in the transformation of international economic processes. Modern international trade shapes the structure of world production, influences the distribution of resources and determines the competitive positions of countries in the global economic system. It is substantiated that the impact of trade relations on international economic processes is complex and covers production, investment and institutional aspects. Effective integration into global trade networks requires countries to coordinate trade policy with long-term goals of economic development and increase resilience to external challenges.

Therefore, the development of trade relations in the global economy should be considered as a

strategic factor in the formation of a modern system of international economic processes, the effectiveness of which determines the dynamics of the world economy and the possibilities of sustainable development of national economies.

Список використаних джерел:

1. Коренюк, П. І., & Зось-Кіор, М. В. (2025). Фінансове управління в закладах охорони здоров'я в умовах диджиталізації: інноваційні стартапи підвищення соціально-економічної ефективності. *Інвестиції*, 202547.
2. Посохов, І. М., & Похвалітова, Д. Д. (2021). Вплив диджиталізації на систему міжнародних економічних відносин у XXI столітті. Publishing House «Baltija Publishing».
3. Єременко, А., Колесник, Т., Бабаєв, Д., Сердюк, О., Шерстюк, О., & Гнатенко, І. (2025). Фінансовий менеджмент стартапів із формування міжнародних кластерних бізнес-структур як безпекова стратегія інновігу територіальних громад. *Financial and credit activity problems of theory and practice*, 6(65), 626–636.
4. Зось-Кіор, М., Ільїн, В., & Свирида, Е. (2020). Розвиток трудового потенціалу в системі ефективного менеджменту організації. *Економіка та суспільство*, (22).
5. Платонов, С. М., & Гнатенко, І. А. (2025). Взаємодія між інноваціями та стратегією підприємницького розвитку. In *Домінанти соціально-економічного розвитку України у нових реаліях*. Київський національний університет технологій та дизайну.
6. Данилюк, Т. І. (2024). Розвиток міжнародних торговельних відносин в контексті міжнародного менеджменту. In *Економічний часопис Волинського національного університету імені Лесі Українки* (No. 2 (38)). Волинський національний університет імені Лесі Українки.
7. Шарий, В. І., Зось-Кіор, М. В., & Кирилюк, І. М. (2020). Інституційна модель земельних відносин в Україні. *Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія Економічні науки*, (2), 107–116.
8. Гнатенко, І. А., Пузирьов, С. О., & Ситник, Д. І. (2024). *Європейські практики інноваційного навчання у бізнес-*

освіті. In Імперативи економічного зростання в контексті реалізації Глобальних цілей сталого розвитку. Київський національний університет технологій та дизайну.

9. Пихтіна, М. С. (2012). Розвиток відносин БРІКС та ЄС: сучасний стан, тенденції та перспективи. Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія: Економічна, (1011), 125–133.

10. Zos–Kior, N. V. (2011). Foreign economic activity management of Ukrainian enterprises in conditions of globalization. *Ekonomiczno–Informatyczny Kwartalnik Teoretyczny*, (28), 87–96.

11. Гнатенко, І. А., & Мяких, І. М. (2025, October). Формування стійких антикризових бізнес–моделей в умовах війни. In Інноваційна екосистема для відбудови України. Київський національний університет технологій та дизайну.

12. Zos–Kior, M. V., Kyryliuk, Ye. M., & Terentieva, O. V. (2021). Modeliuvannia upravlinnia zemelnymy resursamy v Ukraini v konteksti hlobalizatsii. *Visnyk Cherkaskoho natsionalnogo universytetu*, (10).

13. Радченко, Я. П., & Завербний, А. С. (2024). Особливості торговельних воєн за глобалізаційних умов: проблемні аспекти для України. *Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення та проблеми розвитку*, (1), 11.

14. Македон, В. В., & Лошак, В. О. (2024). Міжнародні торговельні війни та їх вплив на макроекономічні системи країн світу. *Підприємництво та інновації*, (30), 95–101.

15. Гнатенко, І. А., Хухра, О. І., & Журавльов, Д. В. (2025). Громадянська участь у процесах прийняття рішень та формування державної політики на місцевому рівні. *Вісник Полтавського державного аграрного університету. Серія «Публічне управління та адміністрування»*, (3), 66–73.

16. Zos–Kior, M. V. (2018). Udoskonalennia derzhavno–upravlinskoї praktyky zasobamy kariernoho konsal'tynhu. *Ekonomichnyi chasopys Skhidnoieuropeiskoho natsionalnogo universytetu*, (10).

References:

1. Kopeniuk, P. I., & Zos–Kior, M. V. (2025). Finansove upravlinnia v zakladakh okhorony zdorovia v umovakh dydzhytalizatsii: innovatsiini startapy pidvyshchennia sotsialno–ekonomichnoi efektyvnosti. *Investytsii*, 202547.

2. Posokhov, I. M., & Pokhvalitova, D. D. (2021). Vplyv didzhytalizatsii na systemu mizhnarodnykh ekonomichnykh vidnosyn u XXI stolitti. Publishing House «Baltija Publishing».

3. Yeremenko, A., Kolesnyk, T., Babaiev, D., Serdiuk, O., Sherstiuk, O., & Hnatenko, I. (2025). Finansovy menedzhment startapiv iz formuvannia mizhnarodnykh

klasternykh biznes–struktur yak bezpekova stratehiia inovinhu terytorialnykh hromad. *Financial and credit activity problems of theory and practice*, 6(65), 626–636.

4. Zos–Kior, M., Ilin, V., & Svyryda, E. (2020). Rozvytok trudovoho potentsialu v systemi efektyvnogo menedzhmentu orhanizatsii. *Ekonomika ta suspilstvo*, (22).

5. Platonov, S. M., & Hnatenko, I. A. (2025). Vzaiemo–diia mizh innovatsiamy ta stratehiieiu pidpriemnytskoho rozvytku. In *Dominanty sotsialno–ekonomichnoho rozvytku Ukrainy u novykh realiakh*. Kyivskiy natsionalnyi universytet tekhnolohii ta dyzainu.

6. Danyliuk, T. I. (2024). Rozvytok mizhnarodnykh torhivnykh vidnosyn v konteksti mizhnarodnoho menedzhmentu. In *Ekonomichnyi chasopys Volynskoho natsionalnogo universytetu imeni Lesi Ukrainky* (No. 2 (38)). *Volynskiy natsionalnyi universytet imeni Lesi Ukrainky*.

7. Sharyi, V. I., Zos–Kior, M. V., & Kyryliuk, I. M. (2020). Instytutsiina model zemelnykh vidnosyn v Ukraini. *Visnyk Cherkaskoho natsionalnogo universytetu imeni Bohdana Khmelnytskoho. Seriia Ekonomichni nauky*, (2), 107–116.

8. Hnatenko, I. A., Puzyrov, S. O., & Sytnyk, D. I. (2024). Yevropeiski praktyky innovatsiinoho navchannia u biznes–osviti. In *Imperatyvy ekonomichnoho zrostannia v konteksti realizatsii Hlobalnykh tsilei staloho rozvytku*. Kyivskiy natsionalnyi universytet tekhnolohii ta dyzainu.

9. Pykhtina, M. S. (2012). Rozvytok vidnosyn BRIKS ta YeS: suchasnyi stan, tendentsii ta perspektyvy. *Visnyk Kharkivskoho natsionalnogo universytetu imeni VN Karazina. Seriia: Ekonomichna*, (1011), 125–133.

10. Zos–Kior, N. V. (2011). Foreign economic activity management of Ukrainian enterprises in conditions of globalization. *Ekonomiczno–Informatyczny Kwartalnik Teoretyczny*, (28), 87–96.

11. Hnatenko, I. A., & Miahkykh, I. M. (2025, October). Formuvannia stiikykh antykrizovykh biznes–modelei v umovakh viiny. In *Innovatsiina ekosystema dlia vidbudovy Ukrainy*. Kyivskiy natsionalnyi universytet tekhnolohii ta dyzainu.

12. Zos–Kior, M. V., Kyryliuk, Ye. M., & Terentieva, O. V. (2021). Modeliuvannia upravlinnia zemelnymy resursamy v Ukraini v konteksti hlobalizatsii. *Visnyk Cherkaskoho natsionalnogo universytetu*, (10).

13. Radchenko, Ya. P., & Zaverbnyi, A. S. (2024). Osoblyvosti torhovelynykh voien za hlobalizatsiinykh umov: problemni aspekty dlia Ukrainy. *Menedzhment ta pidpriemnytstvo v Ukraini: etapy stanovlennia ta problemy rozvytku*, (1), 11.

14. Makedon, V. V., & Loshak, V. O. (2024). Mizhnarodni torhovelni viiny ta yikh vplyv na makroekonomichni systemy krain svitu. *Podpriemnytstvo ta innovatsii*, (30), 95–101.

15. Hnatenko, I. A., Khukhra, O. I., & Zhuravlov, D. V. (2025). Hromadianska uchast u protsesakh pryiniattia rishen ta formuvannya derzhavnoi polityky na mistsevomu rivni. Visnyk Poltavskoho derzhavnoho ahrarnoho universytetu. Seriia «Publichne upravlinnia ta administruvannya», (3), 66–73.

16. Zos-Kior, M. V. (2018). Udoskonalennia derzhavno-upravlinskoï praktyky zasobamy kariiernoho konsal'tynhu. Ekonomichnyi chasopys Skhidnoievropeiskoho natsionalnoho universytetu, (10).

Дані про авторів

Власюк Тетяна Миколаївна,

к. е. н., доцент, директорка Інституту права та сучасних технологій, Київський національний університет технологій та дизайну м. Київ, Україна
ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9644-8608>
e-mail: nnistn@knutd.edu.ua

Зайцев Микита Євгенович,

аспірант Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, м. Черкаси, Україна
e-mail: beydh14@ukr.net

Демченко Роман Васильович,

аспірант Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, м. Черкаси, Україна
e-mail: y253dh22@ukr.net

Data about the authors

Tetyana Vlasjuk,

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Director of the Institute of Law and Modern Technologies Kyiv National University of Technologies and Design Kyiv, Ukraine

e-mail: nnistn@knutd.edu.ua

Mykyta Zaitsev,

Postgraduate student of Cherkasy National University named after Bohdan Khmelnytskyi, Cherkasy, Ukraine
e-mail: beydh14@ukr.net

Roman Demchenko,

Postgraduate student of Cherkasy National University named after Bohdan Khmelnytskyi, Cherkasy, Ukraine
e-mail: y253dh22@ukr.net

УДК 330.322

КРИВОШЕЯ Р. О.

Механізми державного гарантування іноземних інвестицій у машинобудівній галузі в умовах підвищених ризиків

Предметом дослідження є механізми державного гарантування іноземних інвестицій у машинобудівній галузі та їх вплив на інвестиційну активність в умовах підвищених економічних, політичних і безпекових ризиків.

Метою дослідження є обґрунтування теоретико-методичних засад формування та реалізації механізмів державного гарантування іноземних інвестицій у машинобудуванні та визначення їх ролі у зниженні інвестиційних ризиків і стимулюванні галузевого розвитку.

Методи дослідження. У роботі використано методи аналізу й синтезу для узагальнення теоретичних підходів до державного інвестування та гарантування, системний підхід для дослідження взаємозв'язку між інвестиційними ризиками, державною політикою та розвитком машинобудівної галузі, інституційний аналіз для оцінювання ролі державних інститутів у забезпеченні інвестиційної безпеки, а також порівняльний аналіз для зіставлення національних і міжнародних практик державного гарантування іноземних інвестицій.

Результати роботи. Доведено, що в умовах підвищених ризиків механізми державного гарантування іноземних інвестицій набувають стратегічного значення для забезпечення стабільності інвестиційних процесів у машинобудівній галузі. Обґрунтовано, що ефективно державне гарантування сприяє зниженню ризиків для іноземних інвесторів, підвищенню довіри до національної економіки та формуванню довгострокових партнерських відносин у сфері високотехнологічного виробництва.

Галузь застосування результатів. Результати дослідження можуть бути використані органами державної влади при формуванні інвестиційної та промислової політики, у діяльності інституцій розвитку, а також у практиці залучення іноземних інвестицій у машинобудівні підприємства.

Висновки. Механізми державного гарантування іноземних інвестицій є ключовим інструментом мінімізації ризиків і забезпечення сталого розвитку машинобудівної галузі в умовах нестабільності.